

Volumen 1, Número 1, Año 2022

HEALTH

International
Scientific Journal

NUTRICIÓN Y
DEPORTE EN
EL CONTEXTO
POST PANDEMIA

HEALTH
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ABRIL 2022

FÚTBOL MÁSTER EN TIEMPOS DE PANDEMIA

FUTBOL MASTER IN PANDEMIC

Zahira Silano¹

Resumen

El fútbol es considerado uno de los deportes más populares del mundo formando parte de la historia y cultura nacional. Sin embargo, a raíz de la pandemia se ha visto limitada su práctica. Por lo tanto, la investigación tiene como propósito: Develar los significados de las experiencias vividas por los jugadores de fútbol máster en el contexto de la pandemia por Covid19. Metodológicamente se trata de un estudio cualitativo desde el método fenomenológico, en el cual se aplicó la entrevista a profundidad a jugadores de la clasificación Máster conformado por personas mayores de 40 años de edad. Como resultado emergieron las categorías: Vida deportiva, referido al estilo de vida deportivo y Fútbol en pandemia relacionados con las experiencias que se suscitaron por la enfermedad de coronavirus. Se concluye que la cuarentena tuvo un impacto multidimensional negativo en los jugadores de fútbol máster que los afectó desde el punto de vista físico, social y emocional.

Palabras Clave: Futbol; Máster; Pandemia.

Abstract

Soccer is considered one of the most popular sports in the world, forming part of the national history and culture. However, as a result of the pandemic, its practice has been limited. Therefore, the research has the purpose of: Revealing the meanings of the experiences lived by master soccer players in the context of the COVID19 pandemic. Methodologically, it is a study with a qualitative approach from the phenomenological method in which the in-depth interview was applied to players of the Master classification made up of players older than 40 years. As a result, the categories Sports life emerged, referring to the sports lifestyle and Soccer in a pandemic related to the experiences that arose from the coronavirus disease. It is concluded that the quarantine had a negative multidimensional impact on the master soccer players that affected them from the physical, social and emotional point of view.

Keywords: Futbol; Master; Pandemic.

Introducción

¹ Médico Cirujano. Docente de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Valle de la Pascua, estado Guárico. Venezuela. zahirasilano28@gmail.com. Orcid 0000-0002-8706-9566

El fútbol es considerado el deporte más popular del mundo y su práctica ha dejado huellas en la historia deportiva de la humanidad. De acuerdo a información aportada por Competize (2022) este pudiese tener su origen los siglos III y II antes de Cristo, época en que se practicaba una actividad similar, la cual fue documentada en un manual de ejercicios militares de la dinastía Han perteneciente a la antigua zona media de China, se llamaba ts'uhKúh y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una red. No obstante, el inicio fútbol moderno, tal como se conoce hoy en día, se remonta a 1863 con la creación de The Football Association y en 1904 se funda en Francia la Federación International de Futbol Asociación (FIFA) que regula las federaciones de fútbol de 211 países.

Por su parte, Venezuela ha adoptado este deporte como uno de los más importantes de la nación. Becerra (2016) hace un recorrido por la historia del futbol en el país cuando en 1902 en la ciudad de Caracas se conformaron los primeros equipos, estaban constituidos por inmigrantes

mayormente españoles, portugueses e italianos. Posteriormente en 1925 se consolida la Federación Nacional de Football, actualmente conocida como la Federación Venezolana de Futbol (FVF) que desde 1951 cuenta con el reconocimiento de la FIFA y del Comité Olímpico Venezolano.

En lo que se refiere a la FVF (2022) es el ente encargado de regular todas las actividades relacionadas con la organización de torneos y campeonatos de carácter oficial o amistoso que se lleven a cabo en el territorio nacional. La FVF clasifica como torneos y campeonatos de carácter oficial: (a) Nacionales Inter-Clubes; (b) Aficionado; (c) Fútbol Sala y Fútbol Playa y (d) Fútbol Femenino. Así mismo, sirve de mediador en la participación de las selecciones de fútbol venezolano en los eventos internacionales.

No cabe duda, que este deporte forma parte de la cultura e identidad nacional, los niños desde edades tempranas sienten afición por jugar al balompié y persisten realizando la actividad a lo largo de toda la vida, bien sea desempeñándose como profesional en el área o con las

llamadas “caimaneras” o juegos amistosos. Sin embargo, la pandemia por la enfermedad de Coronavirus 2019 (Covid19) ha marcado un antes y después en la vida de las personas afectado en su estilo de vida y particularmente el desempeño deportivo.

En este contexto, el Covid19 cuya etiología pertenece al SARS-CoV-2 se trata de un virus de fácil transmisibilidad que provoca una afectación multisistémica. Por lo que la mayoría de los países en febrero de 2020 tomaron medidas de confinamiento. Venezuela no escapa a esta realidad, de acuerdo a información del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS, 2021) desde la declaración de alerta internacional por la Organización Mundial de la Salud en enero de 2020, se tomaron medidas preventivas con un Plan Nacional de Contención y Control del Covid19. En marzo de 2020 se confirmó el primero caso de contagio por lo que se dio la orden de cuarentena como medida preventiva para limitar el riesgo de contagio y evitar colapsar el sistema sanitario.

Con base a la Guía para el manejo y tratamiento de contactos y pacientes con Covid-19 del MPPS (2021) se sospecha de la enfermedad al presentar tres o más de los signos o síntomas de: fiebre, tos, debilidad general, fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estado mental alterado y en los casos más graves puede provocar neumonía, insuficiencia respiratoria y la muerte. Además, la patología se caracteriza a por cuatro fases clínicas que son: (a) Incubación, desde el contagio hasta el inicio de los síntomas (2 – 14 días); (b) Infección viral, desde el inicio de los síntomas hasta el día siete; (c) Pulmonar, desde el día siete 14 días y (d) Hiperinflamatoria, desde el día cinco hasta 21 días.

Es importante tomar en consideración que las personas pueden contagiar el virus desde el período de incubación hasta aproximadamente el día diez de enfermedad, por lo cual, el ministerio ha hecho énfasis en que toda persona con síntomas sospechosos o que haya estado en contacto con algún

caso debe mantenerse en estricto aislamiento a pesar de que en la actualidad ya se han implementado medidas de flexibilización de la cuarentena. No obstante, de acuerdo a cifras oficiales aportadas por el MPPS, el 10 de marzo de 2022 se han reportado 517.720 casos y 5.655 fallecidos por Covid19.

Tomando en cuenta todas las repercusiones que la enfermedad puede tener sobre la salud, vista como el completo bienestar biopsicosocial de los individuos y las medidas de confinamiento estricto impuestas por el ente nacional, en la que todas las personas se vieron en la obligación de permanecer en casa cumpliendo el distanciamiento social, el propósito del artículo es describir los significados de

las experiencias vividas en la práctica de fútbol en el contexto de la pandemia por Covid19.

Metodología

Se trata de un estudio con enfoque cualitativo desde el método fenomenológico que en cual se describen las experiencias de la práctica de fútbol en el contexto de la pandemia. En palabras de Martínez (2004) la fenomenología es “el estudio de los fenómenos tal como son experimentado, vividos y percibidos por el hombre” (p.137). Lo que quiere decir que los significados emergen directamente desde las vivencias de sus protagonistas, las relaciones con otras personas y el contexto en el cual se desenvuelven.

Figura 1: Equipo de Fútbol de Cristo Rey
Fuente: Silano (2022)

El escenario de estudio está representado por el Club de Fútbol Cristo Rey de Valle de la Pascua, estado Guárico en Venezuela. Se comprende de jugadores aficionados definido por la FVF como aquellos que practican el fútbol por simple afán sin recibir una remuneración económica y se acogen a su normativa; se trata de uno de los 12 clubes de fútbol que existen en la parroquia donde cada equipo está conformado por 33 jugadores. De acuerdo a la edad se clasifica en categoría Libre o juvenil y la categoría Máster que está conformado por jugadores mayores de 40 años; por convenio interno se disminuyó el límite de edad a partir de 35 años a un máximo de cinco jugadores.

Como técnica de recolección de la información se realizó una entrevista a profundidad a dos informantes claves quienes son jugadores de la selección deportiva previamente descrita y pertenecen al grupo Máster. Los encuentros en los que se realizaron las entrevistas se grabaron con autorización de los informantes y se transcribieron para extraer la información más relevante con la finalidad de organizarla en categorías y subcategorías.

Resultados

La investigación arrojó como hallazgos dos categorías emergentes y siete subcategorías que se presentan en el cuadro a continuación.

Cuadro 1
Hallazgos de la Investigación

Categoría	Subcategoría	Descripción
Vida Deportiva	Profesionales del Fútbol	Referido a la práctica del deporte desde la infancia hasta la edad adulta desde lo profesional y como un estilo de vida.
	Sentido de pertenencia	Amor por el fútbol y familiaridad con el entorno deportivo.
	El tiempo no pasa en vano	Disminución de las capacidades físicas a consecuencia a paso de la edad.
Fútbol en Pandemia	Confinamiento	Cuarentena obligatoria en casa.
	Deterioro de servicios básicos	Limitaciones socioeconómicas manifestadas en la escasez de gasolina, agua, problemas de comunicación, pocos ingresos.
	Deterioro de la salud	Alteración física como consecuencia de la enfermedad que dejó secuelas en el rendimiento deportivo.
	Afectación emocional	Sentimientos de miedo, depresión, tristeza, incertidumbre.

Fuente: Silano (2022)

Discusión

Con respecto a la categoría **Vida deportiva**, se hace alusión a las experiencias que se han suscitado a lo largo de su vida en el desempeño como deportista. En este marco surge la categoría **Profesionales del fútbol** en la que se manifiestan que desde temprana edad han sido aficionados a este deporte y muchos ellos en su juventud jugaron como profesionales. *“Tengo toda la vida jugando futbol, desde los 9 años, estuve en la selección”*. En referencia a otro compañero *“Ese jugó la selección venezolana en la vino tinto cuando le decían a Venezuela la cenicienta. Ese*

viejo jugaba bien, en una final metió cuatro goles”.

Visto desde otra perspectiva, Orloff (2020) señala que “La sociedad tiene una gran relación con el deporte rey (...) funciona como una distracción, entretenimiento e incluso genera identidad y llega a ser parte de las vidas de los aficionados” (p.93). Es decir, el deporte es un elemento fundamental en la vida de los futbolistas quienes en mucho de los casos a lo largo de su vida lo han convertido en su sustento económico y forma de distracción no solo del jugador sino de la comunidad a su alrededor.

Seguidamente se presenta la subcategoría **Sentido de pertenencia** manifestado como el amor por formar parte de un equipo. *“Allí tengo mis amistades. Mi pasión es representar a mi comunidad”*. Al igual que la alegría y satisfacción que le produce ganar un partido *“Estaba feliz con el gol que metí, me acordé de cuando estaba muchacho”*. En este mismo orden de ideas, el conocerse durante tanto tiempo y pertenecer a la misma comunidad han creado lazos de familiaridad entre los jugadores y directivos. *“El director técnico es buena gente, me ayudó bastante. Es buen vecino”*.

Se infiere entonces que el deporte forma parte de la identidad social de los deportistas y de la comunidad en general por lo que Montero y Pantoja (2020) afirman que *“constituye un atributo de la identidad deportiva local, (...) atributos que identifican a la comunidad de personas que defienden la tradición futbolística, como parte de uno de los principales valores que sostienen la convivencia de un pueblo”* (p.133). Es decir, se trata de un distintivo tanto personal como local, en la que los

individuos y su comunidad son reconocidos por su buen desempeño deportivo formando parte de su cultura.

De igual manera, emerge la subcategoría **El tiempo no pasa en vano** referida a la continuidad del tiempo *“Uno se queda loco cómo pasa el tiempo, antier nada más yo era de la categoría libre”*. Este pasar del tiempo hace estragos en el rendimiento físico en que las condiciones deportivas se ven disminuidas a consecuencia de la edad o de lesiones antiguas. *“Ya uno no tiene las mismas condiciones de antes, se le van las piernas”* Situación que puede causar frustración en algunas personas. *“Lo que pasa es que él no entiende que ya no es el mismo. De hecho, en ese centro que le tiraron se le fueron las piernas. El de antes eso hubiese sido gol. Pero cómo puedes devolver el tiempo”*

Así mismo, se toman en cuenta como otros factores ambientales, entre ellos los climáticos influyen en el desarrollo del juego y en la salud de los jugadores. *“Nosotros no deberíamos jugar al medio día, porque somos puros viejos y es inhumano jugar con ese calor. Eso es peligroso”*.

Se debe considerar que en la adultez fisiológicamente ocurre un deterioro progresivo de las habilidades físicas Copado (2021) plantea que “Se ven afectadas las habilidades sensoriales y motoras, lo mismo que el funcionamiento interno del organismo” (p.5). Por ende, es imperativo tomar medidas que permitan mantener las condiciones físicas sin poner en riesgo la salud de los jugadores.

Por otra parte, en la categoría **Fútbol en pandemia** emergió la subcategoría **Confinamiento** definido como la medida estricta de permanecer en casa y suspensión por completo de la actividad deportiva. *“Los muchachos y yo queríamos jugar fútbol, estábamos aburridos”*. Sin embargo, el desacato a esta ordenanza significaba un riesgo para la seguridad, además de ser causal de privación de libertad. *“El que entrenaba en la cuarentena se lo llevaban preso. Los montaban en la patrulla sin importar la edad y los ponían a recoger basura”*.

Todas estas medidas provocaron un cambio en el estilo de vida, en palabras de Gutiérrez, Islas y Arribas (2020) “La propagación de la

COVID-19 y la prolongada cuarentena han impuesto profundas transformaciones en la vida de millones de personas, como en la ecología cultural de las sociedades” (p.17). Es así como millones de personas se vieron en la obligación de acatar la medida como medio de mitigación de la enfermedad.

Por otro lado, cabe considerar que Venezuela tiene características particulares en cuanto a carencias económicas que afectaban aún más la ya deteriorada calidad de vida. Por lo cual, surge otra subcategoría denominada **Deterioro los servicios básicos** *“En la pandemia no podíamos salir a ningún lado, no había gasolina. Había días que no había agua en ninguna parte, íbamos a buscar en un pozo. Mi esposa estaba triste porque no se podía comunicar con su familia. Teníamos muchas necesidades económicas”*.

Al respecto, Vargas-Acosta, Navas y Nuvárez (2021) afirman que Venezuela posee una “situación de mayor vulnerabilidad como país que vive una crisis humanitaria, que se expresa en un elevado nivel de pobreza, condiciones insalubres, con

una población infantil y adulta en estado de malnutrición y sistemas de salud deficientes y fragmentados” (p.445). Lo que les confiere mayor vulnerabilidad de la salud y del bienestar en general a los venezolanos a consecuencia de la crisis económica.

De modo que el fenómeno migratorio también ha impactado en las selecciones de fútbol quienes en busca de una mejor calidad de vida decidieron trasladarse hacia otras latitudes. *“Hay varios que se han ido del país buscando mejores ingresos, uno dice que quiere regresar. En otros países no se sabe si jugarán todavía”*. En lo que se refiere a migración, Alfonso (2020) señala que *“La decisión de emigrar de los venezolanos está sustentada en función de las necesidades sentidas por los sujetos sociales”* (p.36). Necesidades producidas por el deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas.

En el mismo orden de ideas se presenta la subcategoría **Deterioro de la salud** en la que se describe como algunos de los jugadores fueron afectados por el virus, lo que les

repercutió desde diferentes dimensiones *“A varios del equipo les dio Covid, estuvieron hospitalizados hasta en terapia intensiva”*. Esta enfermedad en algunos de los casos les dejó secuelas que afectan en su desempeño deportivo actual. *“Les afectó, se están recuperando poco a poco. Pero ya no juegan igual, como con dolores en las articulaciones, se cansan rápido”*. De acuerdo con Orloff (2020) *“En cuanto al rendimiento deportivo, este se deterioró para muchos equipos y jugadores, debido al gran tiempo de inactividad y falta de continuidad por la suspensión de las actividades a causa del COVID-19”* (p.92). Hallazgos similares a los encontrados en la investigación.

Por su parte, la **Afectación emocional** que se presentó como labilidad afectiva manifestada por sentimientos de desánimo, depresión, miedo, entre otros. *“Ellos se desanimaron porque el año pasado fue puro perder, eliminados en la primera vuelta. Cuando eso me agarró el COVID y no jugué ni un partido. Yo no podía correr; corría y caía puff”*. *“Daba miedo jugar, había mucha gente con COVID. Uno jugaba*

desconcentrado, si este tiene Covid, uno no sabía". Bravo y Guerrero (2021) señalan "A raíz de la pandemia (...) provocó que los jugadores presenten incertidumbre sobre su futuro, lo cual afectó su rendimiento deportivo" (p.74). Evidentemente, la esfera psicológica influye positiva o negativamente en el desempeño.

Así mismo se evidenciaron secuelas emocionales y cognitivas post enfermedad "*Después del Covid quedó como nervioso, se pierde. De repente está hablando con usted y queda así como ido. Yo noto que quedó así como depresivo, con miedo; le da miedo morir*". Por lo que afirman Dalma y Schiffino (2021) "los síntomas que mayormente se presentan en los atletas (...) insomnio, la intranquilidad o nerviosismo, ánimo deprimido, sensación de tensión, la pérdida de interés en cosas que antes disfrutaban, los dolores musculares, y mala memoria" (p.85). Manifestándose de esta forma la afectación multidimensional de la enfermedad y cómo puede afectar el rendimiento físico deportivo, además de cognitivos y psicológicos.

Conclusiones

Con base al análisis de los hallazgos obtenidos en la investigación se consiguieron diversos significados con relación a la percepción de las experiencias vividas por lo jugadores de fútbol máster en la cuarentena social en el contexto de la pandemia por Covid19 quienes se vieron afectados desde diversas dimensiones. Por lo que se aspira que los resultados de este estudio aporten un sustento para el desarrollo de estrategias de intervención social dirigidas al fortalecimiento de la práctica deportiva especialmente en el grupo máster cuyo rango de edad de los jugadores los convierte en un grupo vulnerable.

Referencias

- Alfonzo, N. (2020). Impacto socioeconómico de la cuarentena contra el covid-19 para la población venezolana migrante en la región latinoamericana. *Colectivos de Investigadores Robinsonianos*. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Año 4 N° 5. https://issuu.com/revistainvestigadoresunesr/docs/revista_colectivo_de_robinsonianos_numero_5
- Becerra, A. (2016). *Historia del Fútbol en Venezuela*. Universidad de los Andes. <https://www.researchgate.net/publication/303346756>

- Bravo, J. y Guerrero, M. (2021). *Ansiedad y estrés en jugadores del campeonato ecuatoriano de fútbol durante la pandemia por COVID-19*. (Tesis de pregrado para optar al grado de psicólogo clínico). Universidad del Azuay. Cuenca Ecuador. <https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11333>
- Dalma, J. y Schiffino, M. (2021). *Ansiedad y el Estrés en jugadores del club Garrincha durante la pandemia y confinamiento del COVID-19 colegio La Salle Agosto - Noviembre del 2020 República Dominicana*. (Tesis de pregrado para optar al grado de licenciado en psicología clínica). Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo. República Dominicana. <https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/4281?locale-attribute=en>
- Competize (2022). *Historia del fútbol en resumen. Origen, torneos, reglas FIFA*. <https://www.competize.com/blog/historia-futbol-resumen-origen-torneos-reglas/>
- Copado, A. (2021). Métodos para lograr la hipertrofia muscular en adultos de 50 a 60 años de edad. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Año: VIII Número: Edición Especial. <http://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v8nspe1/2007-7890-dilemas-8-spe1-00023.pdf>
- Federación Venezolana de Fútbol (FVF, 2022). *Reglamento general de competiciones*. http://www.federacionvenezolanadefutbol.org/pdf/reglamento_competiciones.pdf
- Gutiérrez, F., Islas, O. y Arribas, A. (2020). La nueva vida de los estadounidenses durante la cuarentena. *Palabra y Razón*. Vol. 24, N°. 109, mayo-agosto. https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Cortes-3/publication/356944111_La_nueva_vida_de_los_estadounidenses_durante_la_cuarentena/links/61b3cb72fd2cbd7200904044/La-nueva-vida-de-los-estadounidenses-durante-la-cuarentena.pdf
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. México. <https://studylib.es/doc/4526982/ciencia-y-arte-en-la-metodologia-cualitativa-martinez-mig...>
- Ministerio del Poder Popular para la Salud (2022). *Estadísticas del Coronavirus en Venezuela*. <http://www.mpps.gob.ve/>
- Ministerio del Poder Popular para la Salud (2021). *Guía para el manejo y tratamiento de contactos y pacientes con covid-19*. Comité terapéutico covid-19.
- Montero, J. y Pantoja, I. (2020). Historia e impronta futbolística en manatí. Una mirada desde la identidad deportiva historia e impronta futbolística en manatí. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*. Vol. XI. Número 2. Abril-Junio. <http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/956/953>
- Orloff, F. (2020). *Fútbol vs Covid. Creando memoria del deporte en tiempos de pandemia*. (Tesis de pregrado para optar al título de comunicador social). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá Colombia. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/58733>

Vargas-Acosta, E., Navas, R. y Nuvárez, M. (2021). Cuarentena social en el contexto del COVID-19: Una mirada desde la perspectiva de docentes universitarias eméritas.

Revista de la Universidad del Zulia.
Año 12 N° 34. DOI:
<http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.34.25>